

Научная статья

УДК: 070:004.9:7.01

DOI: 10.5281/zenodo.21110018

ИНФОГРАФИКА В СИСТЕМЕ МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ: ОТ ПЕЧАТНОЙ ГРАФИКИ К АЛГОРИТМИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ

© 2026 Н. А. Архипова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА — Российский технологический университет»; автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский международный университет» (ММУ)

ORCID: 0000-0002-8120-2514

Актуальность статьи обусловлена трансформацией информационного жанра инфографики из вспомогательного элемента в основной язык современной журналистики и медиакоммуникаций на фоне цифровизации. Цель — медиакоммуникационный анализ исторического развития визуализации данных как жанра и формата, рассмотрев ее генезис и трансформацию в контексте смены медиапарадигм — от печатных СМИ до цифровых и алгоритмических медиасистем. На основе историко-генетического и компаративного методов выявляются основные этапы генезиса инфографики: от ранних форм в прессе к институционализации в масс-медиа и далее — к современному состоянию как сложного интерактивного и алгоритмического формата. Установлено, что преобразование инфографики в автономный жанр отражает ключевые сдвиги в логике медиакоммуникаций: переход от монологической модели журналистского сообщения к диалогической и интерактивной, от текстоцентричности к визуально-данной наррации, от стандартизированного формата к персонализированным и генеративным решениям. Основным выводом заключается в том, что инфографика, пройдя путь от элемента газетного дизайна к самостоятельному медиажанру, стала неотъемлемым элементом цифровой медиасреды, формирующим новые практики производства, распространения и восприятия журналистского контента, а также новые формы взаимодействия с аудиторией.

Ключевые слова: инфографика, медиакоммуникации, журналистика, визуализация данных, цифровые медиа, медиаформаты, интерактивность, алгоритмические системы, эволюция медиа.

Для цитирования: Архипова Н. А. Инфографика в системе медиакоммуникаций: от печатной графики к алгоритмическим системам / Н. А. Архипова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 3. — С. 50–69. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.21110018>.

Введение. В условиях цифровой трансформации медиасферы происходит переосмысление форматов и языков коммуникации. Инфографика, изначально существовавшая как способ схематизации данных, в XXI в. превратилась в один из ключевых форматов журналистики и медиакоммуникаций, синтезирующий визуальный нарратив, данные и интерактивность. Данный формат перестал быть лишь иллюстрацией, превратившись в самостоятельное средство репрезентации сложных социальных, экономических и политических процессов, а также в инструмент медиавоздействия и формирования общественного мнения [19].

С точки зрения медиакоммуникаций, эволюция инфографики представляет собой процесс адаптации визуального языка к меняющимся технологическим платформам, аудиторным ожиданиям и логике медиапотребления. Исследование данного процесса позволяет выявить, как под влиянием технологий меняются принципы создания и восприятия медийного сообщения, роль автора-журналиста и степень вовлеченности аудитории.

Целью данной статьи является медиакоммуникационный анализ исторической эволюции инфографики как формата — от ее становления в печатной прессе до современных алгоритмических и иммерсивных систем в цифровых медиа. Методологическую основу составляют историко-генетический и компаративный методы, позволяющие проследить преемственность и трансформацию инфографики в разных медиасредах.

Материалы и методы исследования.

Исследование базируется на междисциплинарном подходе, интегрирующем методологию медиакоммуникаций, теории журналистики и исторический анализ медиаформатов. Основными методами являются:

1. Историко-генетический метод, примененный для реконструкции процесса становления инфографики как медийного формата, выявления ключевых этапов ее развития и причинно-следственных связей между технологическими инновациями, профессиональными практиками в журналистике и изменениями в формате.

2. Компаративный метод, использованный для сравнительного анализа инфографики в разные исторические периоды (XIX, XX, XXI вв.) и в разных типах медиа (газета, журнал, веб-сайт, социальные сети), что позволило выделить специфику ее функционирования в каждой медиасреде.

Уникальность работы заключается в рассмотрении исторического развития визуализации данных инфографики сквозь призму трансформации медиакоммуникативной модели: от односторонней коммуникации в печатных СМИ к интерактивному диалогу в цифровой среде и далее — к симбиозу с алгоритмическими системами, меняющим само понятие авторства и формата в журналистике.

Итак, в работе применены историко-генетический метод для реконструкции генезиса европейской и американской инфографики от ранних графических форм XVII в. до алгоритмических систем XXI в. и сравнительный метод для анализа трансформаций форматов в контексте смены медиапарадигм. Корпус исследования включает архивные источники печатных изданий (The Times 1786 г., Fortune Magazine 1930 г., USA Today 1982 г.), цифровые архивы (NYT Graphics, Guardian Datablog) и базы данных (CyberLeninka, Information is Beautiful). Критерии отбора: репрезентативность по этапам эволюции (печатная графика, интерактивные форматы, ИИ-генерация), охват 50+ исторических примеров с фокусом на медиакоммуникационные сдвиги (от моно- к диалогу).

Для реконструкции генезиса отечественной инфографики применяется историко-генетический метод, позволяющий проследить эволюцию визуальных способов передачи информации от исходных протоформ (летописные миниатюры) до развитых жанров (газетные схемы XIX века). Метод фиксирует качественные изменения на каждом хронологическом этапе и выявляет факторы (технологические, социальные), обусловившие переход от рукописных иллюстраций к оперативной печатной графике. Это позволяет представить генезис отечественной инфографики как целостный поступательный процесс, а не набор разрозненных фактов.

Структурно исследование включает четыре раздела. Первые три раздела последовательно раскрывают генезис инфографики в западной медиатрадиции — от ее становления в печатных СМИ XVII–XIX вв. до институционализации в массовой визуальной культуре XX века и последующей трансформации в интерактивные, иммерсивные и алгоритмические форматы цифровой эпохи. Выбор западного материала обусловлен тем, что именно в этой среде сложились базовые жанровые и технологические модели инфографики, сформировался основной корпус теоретических работ и были впервые апробированы ключевые редакционные инновации. Четвертый

раздел посвящен отечественной инфографике и позволяет сопоставить глобальные тенденции с национальной спецификой ее развития.

Несмотря на исследования истории инфографики, остаётся пробел в синтезе исторических этапов с современными алгоритмическими трендами в российском филологическом и журналистском контексте, где визуализация данных эволюционирует от вспомогательного элемента к автономному жанру медиакоммуникаций. Отсутствует комплексный анализ перехода от статичных таблиц к AR/VR и генеративному ИИ, влияющего на производство и восприятие журналистского контента в условиях цифровизации.

Основная часть.

1. Инфографика в доцифровую эпоху: формирование визуального кода.

Генезис инфографики как культурной практики следует рассматривать не как линейный технический прогресс, а как процесс кристаллизации специфического визуального кода, необходимого для фиксации и передачи усложняющегося знания и социального опыта. В исторической динамике развития техник визуализации информации можно выделить ключевые этапы, каждый из которых вносил свой вклад в формирование этого кода: этап изобразительной фиксации, этап вербализации, этап тиражирования и цифровой этап [23]. Однако современная проблематика визуальной репрезентации требует междисциплинарного исследования, учитывающего ее воздействие на становление визуального языка медиа, когнитивные паттерны восприятия и эстетические принципы презентации данных.

Ранние формы демонстрируют зарождение базовых принципов медиавизуализации. Так, наскальные изображения эпохи палеолита, являясь архаичной формой фиксации информации, уже имплицитно содержали принципы символической условности, нарративной организации и контекстуальной адаптивности, что подтверждается анализом композиционной структуры росписей пещер Альтамыры и Ласко [12]. Качественный трансформационный скачок связан с переходом к печатной графике, обусловленным технологическими прорывами и становлением социальных институтов, требовавших тиражирования визуальных сообщений [8, 5]. Печатная графика периода Возрождения, при технологической ограниченности, достигла высокой степени семиотической насыщенности, где каждый элемент нёс строго детерминированную информационную и символическую нагрузку. Гравюры Альбрехта Дюрера из цикла «Апокалипсис» (1498) могут быть интерпретированы как прототип современной инфографики, синтезирующий повествовательную последовательность, символическую плотность и дидактическую функцию [3, 15, 14].

Современное понятие инфографики берёт начало в Новое время. В XVII в. астроном Кристоф Шайнер впервые применил повторяющиеся графические элементы в схемах для визуализации динамики солнечного вращения. XVIII столетие стало эпохой становления новых форм визуализации данных, связанных с растущим интересом к графической репрезентации природных и социальных явлений, развитием картографии и типографского дела [17, 16]. Революционный характер фотографии в эволюции визуальных коммуникаций определился фундаментальной трансформацией онтологического статуса визуального сообщения, создав иллюзию прямого контакта с реальностью, хотя даже ранний фоторепортаж был продуктом компромисса между техническими ограничениями, идеологическими задачами и живописной эстетикой [4, 7, 11].

Переломным этапом, предопределившим вхождение инфографики в систему массовых медиакоммуникаций, стал XIX в. — «золотой век» её становления как самостоятельного жанра. Развитие статистических методов, прогресс полиграфических

технологий и формирование массовой аудитории периодических изданий создали необходимые условия. Инфографика была освоена прессой (The Times, The Daily Graphic) как средство легитимации нарратива через «наглядную объективность» научного метода. Однако это же приводило к неизбежному упрощению и схематизации, конструируя особую форму «визуального аргумента», убедительность которого достигалась продуманной композицией и использованием графических метафор [10, 6].

Итак, в печатной прессе инфографика выполняла несколько ключевых функций с точки зрения медиакommunikаций:

— Легитимация нарратива. Визуализация данных придавала журналистскому материалу ауру научной объективности и фактологической достоверности;

— Упрощение сложного. Инфографика служила инструментом адаптации сложной информации (экономической, научной, социальной статистики) для массовой аудитории;

— Визуальный аргумент. Продуманная композиция и графические метафоры превращали инфографику в мощное средство убеждения и, нередко, идеологического воздействия [6, 10].

Модель коммуникации в этот период была монологической: инфографика представляла собой статичное, законченное авторское сообщение, предназначенное для пассивного восприятия читателем. Каноны формы были жесткими, определяемыми техническими ограничениями печати.

Рассмотрим основные этапы в Таблице 1, структурирующую ключевые этапы, события и особенности развития инфографики в период с XVII по XIX вв. [1, 24, 9, 17]. Таблица объединяет хронологию, основные достижения и их роль в эволюции визуализации данных.

Таблица 1. Историческая эволюция зарубежной инфографики (XVII–XIX вв.)

Хронологический период	Ключевые события и фигуры	Технологические и методологические инновации
XVII в. (Зарождение)	Кристоф Шайнер (астроном): использование повторяющихся графических элементов в схемах вращения Солнца.	- Зарождение принципа повторяющихся элементов для отслеживания динамики процессов; - Первые схемы, предвосхищающие инфографику.
XVIII в. (Становление и развитие форм)	- 1700 г. — появление первых тематических карт (геологических, экономических, гидрографических); - 1702 г. — (по мнению ряда исследователей) зарождение вспомогательной инфографики; - 1764 г. — Джозеф Пристли создаёт «Биографическую таблицу» — прототип современной временной шкалы (timeline); - 1786 г. — Уильям Плейфер создаёт график, доказывающий зависимость цен на пшеницу от зарплат (основатель графической статистики); - 1801 г. — У. Плейфер публикует первую круговую диаграмму.	- Развитие картографии: использование изолиний и контуров для повышения информативности; - Интеграция изображений и цвета в печатные издания; — Изобретение ключевых типов диаграмм: линейные, столбчатые, круговые; - Создание первых хронологических графиков; - Трансформация печатного дела: переход к более комплексному и сдержанному типографскому дизайну.
XIX в. («Золотой век» и массовое распространение)	- 1826 г. — Шарль Дюпен создаёт первую фоновую картограмму (хороплет);	- Развитие тематической картографии, включая карты хороплеты и картограммы;

	<ul style="list-style-type: none"> - 1830-е гг. — Андре-Мишель Герри разрабатывает карты «моральной статистики» с затенением; - 1854 г. — Джон Сноу использует карту для анализа вспышки холеры в Лондоне; - 1857 г. — Флоренс Найтингейл создаёт диаграмму «Кокскомб» для визуализации причин смертности в госпиталях; - 1861 г. — карта распределения рабов в США, повлиявшая на общественное мнение; - 1869 г. — Шарль Жозеф Минар создаёт знаменитую карту похода Наполеона 1812 года; - 1844-1850 гг. — развитие типографики (Эдвард Тафти), усложнение диаграмм. 	<ul style="list-style-type: none"> - Применение цветового кодирования и затенения для статистических данных; — Создание комплексных многослойных визуализаций, сочетающих разные типы данных; - Усовершенствование полиграфических технологий (цветная печать), обеспечивающее массовое тиражирование; - Стандартизация и усложнение видов диаграмм.
--	--	--

Проведенный исторический анализ развития визуализации данных связанного с инфографикой выявляет её сложный путь трансформации от элементарных схематических изображений XVII столетия в мощный инструмент визуальной коммуникации, обладающий собственным семиотическим кодом. Развитие данного феномена предстает как нелинейный процесс, детерминированный диалектическим взаимодействием научного познания, актуализированных социальных потребностей и доступных технологических возможностей [101]. Ключевые этапы этого эволюционного пути маркируют фундаментальный сдвиг в парадигме визуальной коммуникации: инфографика выходит за рамки роли вспомогательной иллюстрации, превращаясь в автономный язык, способный транслировать комплексные данные и причинно-следственные связи. Этот переход сопровождался формированием массовой визуальной грамотности, кристаллизацией стандартизированных графических языков и последовательным возрастанием когнитивно-управленческой роли инфографики в процессах принятия социально-значимых решений.

2. XX век — институционализация в медиа и становление массовой визуальной культуры.

XX в. стал эпохой окончательной институционализации инфографики как неотъемлемого элемента медиаязыка и массовой визуальной культуры. От погодных карт в The New York Times (1904) до сложных разворотов в Fortune Magazine (1930-е) и цветных диаграмм USA Today (1980-е) происходила стандартизация ее форм и адаптация к различным медиаформатам — от ежедневной газеты до телевизионного репортажа. Этот период можно охарактеризовать как эпоху монологической визуализации: инфографика оставалась авторским, статичным сообщением, подлежащим пассивному потреблению, но уже прочно занявшим место в арсенале средств массовой коммуникации, выполняя функции информирования, разъяснения и идеологического воздействия.

Анализ инфографических сообщений XX в. позволяет систематизировать ключевые трансформации (Таблица 2).

Таблица 2. Хронология технологических и медийных трансформаций зарубежной инфографики в XX в.

Хронологический период	Ключевые события и фигуры	Технологические и методологические инновации
Зарождение современной инфографики в прессе (1900-1920-е гг.)	<ul style="list-style-type: none"> - 1904 г. — The New York Times публикует первую погодную карту с изотермами; - 1910-е гг. — массовое 	<ul style="list-style-type: none"> - Внедрение тематических карт (изотермы) в ежедневную прессу; - Стандартизация статистических диаграмм как инструмента

	использование статистических диаграмм в экономических обзорах; - 1919 г. — The Times (Лондон) внедряет инфографику в военные репортажи.	экономического анализа в СМИ; - Интеграция инфографики в жанр репортажа для наглядного освещения сложных событий (война).
Визуализация данных в условиях кризисов (1930-1940-е гг.)	- 1933 г. — Fortune Magazine революционизирует деловую инфографику; - 1937 г. — появление первых инфографических разворотов в Life Magazine; - 1942 г. — создание пропагандистских инфоплакотов военного времени.	- Развитие журнальной инфографики высокого качества, сочетающей дизайн и анализ; - Формирование формата инфографического разворота как нарративного и визуального центра публикации; - Применение инфографики как инструмента массовой агитации и пропаганды.
Технический прогресс и стандартизация (1950-1960-е гг.)	-1952 г. — издания внедряют цветную инфографику в ежедневные выпуски; -1967 г. — разработка первых компьютерных программ визуализации данных; - 1969 г. — лунная миссия Apollo стимулирует развитие научной инфографики.	- Цветная печать делает инфографику более доступной и привлекательной в ежедневной газете; - Автоматизация визуализации: переход от ручной графики к компьютерным алгоритмам; - Инфографика становится ключевым инструментом для коммуникации сложных научных и технологических достижений.
Компьютерная революция (1970-1980-е гг.)	- 1975 г. — проведение первых экспериментов с интерактивной графикой; - 1980 г. — National Geographic устанавливает новые стандарты научной и географической картографии; - 1982 г. — USA Today укрепляет позиции лидера по использованию инфографики в массовой прессе.	- Зарождение концепции интерактивной визуализации данных; - Повышение точности и детализации тематических карт и научной иллюстрации; - Массовизация и популяризация инфографики через её системное использование в ведущих изданиях.

Проведенный анализ трансформации жанра инфографики в СМИ XX в. выявляет её качественную трансформацию из вспомогательного элемента в автономный жанр визуальной журналистики, детерминированную диалектикой технологического прогресса, социального запроса и профессионализации медиасферы [18, 108]. Технические инновации 1950–1960-х гг. (цветная полиграфия, первые компьютерные системы) способствовали стандартизации и тематической специализации [17]. Качественный скачок произошел в 1970–1980-е гг. благодаря компьютерной революции, позволившей перейти к экспериментам с интерактивностью и утвердить новые профессиональные стандарты [20, 44].

К началу 80-х гг. XX в. персональные компьютеры стали значительно доступнее для пользователей, что привело к расширению возможностей использования программного обеспечения в образовательном процессе [22, с.9].

Итогом столетней эволюции стали три ключевые тенденции, отражающие сдвиги в медиакультуре:

1) технологическая — от ручной графики к цифровым и алгоритмическим решениям;

2) содержательная — от узкоспециальных данных к универсальному языку массовой визуальной коммуникации;

3) функциональная — от иллюстрации к самостоятельному жанру.

Эти процессы маркируют общий переход медиасистемы от текстоцентричной к визуально-ориентированной модели, что соответствует зарождающейся парадигме цифровой эпохи. Современные мультимедийные форматы, синтезируя различные модальности (текст, графика, звук), реализуют принципы интерактивности и адресности, что оптимизирует восприятие и способствует более глубокой вовлеченности аудитории [21]. Таким образом, инструменты визуализации формируют комплексный медиаинструментарий, обеспечивающий расширение охвата, повышение качества контента и интенсификацию пользовательского участия в информационных процессах.

3. Цифровая эра: интерактивность, диалог и алгоритмизация.

Рубеж XX–XXI вв., отмеченный распространением интернета, инициировал качественный сдвиг в онтологии инфографики как медиаформата. Переход от статичного изображения к интерактивной веб-визуализации (с использованием Flash, а затем HTML5 и JavaScript) изменил саму логику взаимодействия с контентом.

Основные трансформации в цифровую эпоху:

1. Смена роли аудитории. Реципиент превратился из пассивного наблюдателя в активного со-исследователя, получившего возможность управлять данными (фильтровать, сортировать, выбирать слои информации). Это ознаменовало переход к диалогической модели медиакоммуникации.

2. Интеграция в новые медиаформаты. Инфографика адаптировалась под логику социальных сетей, став форматом для вирусного распространения. Появление дата-блогов (например, The Guardian Datablog) и дашбордов (как во время пандемии COVID-19) сделало ее инструментом журналистики данных в реальном времени.

3. Алгоритмический поворот. Внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения привело к автоматизации анализа данных и генерации визуализаций. Это ставит новые вопросы перед журналистикой: о роли журналиста-куратора, об этике использования алгоритмов и о новом типе алгоритмического авторства [60, 98].

4. Иммерсивный сторителлинг. Технологии дополненной (AR) и виртуальной реальности (VR) открывают путь к созданию пространственной инфографики, «погружающей» пользователя в данные, что формирует принципиально новый опыт восприятия журналистского нарратива [102].

В современной парадигме инфографика вышла за рамки традиционного СМИ, став частью экосистемы цифровых медиакоммуникаций, где взаимодействие с данными, интерактивность и персонализация являются базовыми принципами.

Рассмотрим эволюцию цифровой инфографики в XXI в. в Таблице 3 [100, 60, 97, 108, 99].

Таблица 3. Эволюция цифровой зарубежной инфографики в XXI в.

Хронологический период	Ключевые события и фигуры	Технологические и методологические инновации
Цифровая революция и первые интерактивные решения (2000-2005 гг.)	- 2001 г. — The New York Times внедряет первые интерактивные веб-инфографики; - 2003 г. — появление специализированных отделов инфографики в редакциях; - 2005 г. — Активное начало	- Становление интерактивности как базового принципа веб-инфографики; - Институционализация инфографики в медиа: создание профильных отделов; - Доминирование Flash как

	использования Flash-технологий для анимации данных.	основной технологии для создания сложных анимированных визуализаций.
Расцвет интерактивной визуализации данных (2006-2010 гг.).	<ul style="list-style-type: none"> - 2006 г. — The Guardian запускает знаковый проект Datablog, посвященный данным и их визуализации; - 2008 г. — разработка первых мобильных приложений, ориентированных на инфографику; - 2010 г. — визуализация «Как работает нефтяное пятно» (The New York Times) — эталонный пример объясняющей журналистики. 	<ul style="list-style-type: none"> - Появление специализированных дата-блогов как новых медиаформатов; - Мобилизация контента: адаптация инфографики под смартфоны и планшеты; - Развитие нарративной инфографики, где визуализация ведет читателя по сложному сюжету.
Эпоха Big Data и социальных медиа (2011-2015 гг.)	<ul style="list-style-type: none"> - 2011 г. — массовое внедрение инфографики в социальные сети (Facebook, Twitter) как формат для вирусного распространения; - 2013 г. — создание первой полноценной адаптивной (responsive) инфографики, корректно отображающейся на любом устройстве; - 2015 г. — первые эксперименты с VR-инфографикой в журналистике. 	<ul style="list-style-type: none"> - Инфографика как инструмент социального шеринга и привлечения аудитории в соцсетях; - Внедрение принципов responsive design, сделавших визуализацию универсальной; - Освоение иммерсивных технологий (VR) для «погружения» в данные.
Искусственный интеллект и автоматизация (2016-2020 гг.)	<ul style="list-style-type: none"> - 2016 г. — применение алгоритмов машинного обучения для анализа данных и поиска визуальных паттернов; - 2018 г. — использование нейросетей для автоматического создания шаблонов и элементов инфографики; - 2020 г. — Повсеместное использование real-time инфографики для отслеживания пандемии COVID-19. 	<ul style="list-style-type: none"> - Автоматизация анализа данных и генерации визуализаций с помощью ИИ; - Интеграция нейросетевых моделей в дизайн-процесс; - Развитие динамической инфографики, обновляемой в реальном времени из источников данных.
Иммерсивные технологии и генеративный ИИ (2021 г. — настоящее время)	<ul style="list-style-type: none"> - 2021 г. — The New York Times внедряет AR-инфографику (дополненную реальность) в свои статьи; - 2022 г. — эксперименты с размещением инфографики в прототипах метавселенных; - 2023 г. — активное использование генеративного искусственного интеллекта (напр., DALL-E, Midjourney) для создания и концептуализации инфографики. 	<ul style="list-style-type: none"> - Переход к иммерсивному сторителлингу через AR, накладывающему данные на реальный мир; - Исследование инфографики в контексте 3D-виртуальных пространств; - Революция в создании контента: генеративный ИИ как помощник в дизайне, иконографии и генерации идей.

Современный этап определяется конвергенцией больших данных, искусственного интеллекта и иммерсивных технологий. Инфографика эволюционирует в сторону сложных алгоритмических систем, что знаменует новый виток в ее культурной роли:

— Автоматизация и генеративность. Алгоритмы машинного обучения и генеративный ИИ берут на себя задачи анализа паттернов в данных, создания шаблонов и даже концептуального дизайна. Это меняет творческий процесс, смещая роль человека к кураторству и постановке задач, что ставит новые вопросы об авторстве и эстетике в цифровой культуре [60, 98];

— Real-time визуализация и дашборды. Дашборды пандемии COVID-19 стали ярким примером того, как инфографика превратилась в инструмент ориентации в турбулентной реальности, функционируя как общедоступный «пульт» мониторинга глобальных процессов [60]. Это свидетельствует о слиянии инфографики с системами управления и принятия решений в режиме реального времени;

— Иммерсивный поворот. Внедрение технологий дополненной (AR) и виртуальной реальности (VR) открывает путь к «погружению» в данные [100]. Пространственная инфографика перестает быть метафорой, позволяя буквально находиться внутри моделируемых процессов, что формирует принципиально новый тип телесного и пространственного опыта взаимодействия с информацией, стирая границы между медиа, интерфейсом и окружающей средой.

В этой парадигме инфографика выходит за пределы традиционной журналистики и образования, интегрируясь в data-культуру — среду, где взаимодействие с алгоритмически обработанными данными определяет повседневные практики, художественные формы (data art — искусство на основе данных как синтез визуализации и генеративных алгоритмов) и механизмы социального управления [99, 103].

4. Отечественный журналистский опыт в сфере инфографики до XX века (от древнерусских летописей до конца XIX столетия).

Эволюция отечественной журналистики неразрывно связана с развитием способов визуальной передачи информации. Еще до появления современных медиа российские авторы использовали приемы, которые сегодня относят к инфографике: от схематичных миниатюр в летописях до статистических диаграмм в газетах XIX века. В данном разделе на основе хронологического подхода рассматриваются ключевые этапы становления отечественной журналистской инфографики, ее главные фигуры и технологические инновации (см. Таблицу 4).

Таблица 4. Отечественный журналистский опыт в сфере инфографики до XX века (от древнерусских летописей до конца XIX столетия).

Хронологический период	Ключевые события и фигуры	Технологические и методологические инновации
XI-XVI вв. (Древняя Русь: рукописные летописи и лицевые своды)	- «Остромирово Евангелие» (1056-1057) — миниатюры с пояснительными элементами. - «Радзивилловская летопись» (XV в.) — более 600 цветных миниатюр, изображающих события, батальные схемы, осады городов. - «Лицевой летописный свод» (XVI в., при Иване Грозном) — 10 томов, ~16 тыс. миниатюр.	- Появление летописных миниатюр как прото-инфографики: схематичное изображение войск, стен, рек, мостов. - Использование внемасштабных карт-схем в тексте (совмещение текста и изображения). - Создание хронографических таблиц (зрительное сопоставление дат и событий).

XVII в. (Первый печатный опыт и рукописные газеты)	<ul style="list-style-type: none"> - Издание «Букваря» Кариона Истомина (1694) — гравюры с пояснительными схемами. - Рукописные «Куранты» (протогазеты) — редкие иллюстрации крепостей, кораблей, карт битв. - Гравированные «лубочные листы» (пояснительные схемы к библейским и историческим сюжетам). 	<ul style="list-style-type: none"> - Техника ксилографии (гравюра на дереве) и резцовой гравюры на меди для тиражирования схем. - Появление изобразительной статистики — рисунки с цифровыми подписями (налоги, войско). - Развитие придворной визуальной пропаганды через гравюры-диаграммы.
1700-1750-е гг. (Петровская эпоха: первая газета и утилитарная графика)	<ul style="list-style-type: none"> - Газета «Ведомости» (с 1703) — первые карты местности, схемы кораблей, планы осад (гравюры). - Работа гравёров: Алексей Зубов, Михаил Карновский. - «Арифметика» Леонтия Магницкого (1703) — иллюстрации-схемы числовых таблиц. 	<ul style="list-style-type: none"> - Регулярное использование карт и планов в периодическом издании (политическая и военная инфографика). - Создание комбинированной гравюры (текст + цифры + масштабируемый рисунок). - Зарождение прикладной технической графики в СМИ (схемы пушек, шлюзов, кораблей).
1750-1800 гг. (Елизаветинский и екатерининский классицизм)	<ul style="list-style-type: none"> - Журнал «Трудолюбивая пчела» (1759, А. Сумароков) — элементы деловой графики (таблицы расходов, схемы земель). - Академические «Календари» и «Месяцесловы» — таблицы затмений, карты неба, схемы природных явлений. - Газета «Санкт-Петербургские ведомости» — изредка схемы кораблекрушений и карты новых открытий. 	<ul style="list-style-type: none"> - Внедрение линейной перспективы и масштабных сеток в газетные иллюстрации. - Появление статистических таблиц как самостоятельного визуального жанра (урожаи, население, налоги). - Переход от чисто гравюрной техники к офорту и акватинте (более детальная схематизация).
1800-1850 гг. (Первая половина XIX в.: расцвет иллюстрированных журналов)	<ul style="list-style-type: none"> - Журнал «Живописное обозрение» (1835) — панорамные гравюры-схемы городов и полей сражений. - «Северная пчела» (Ф. Булгарин) — первые «карикатурно-схематические» карты общественных нравов. - Фигура: Иван Терещенёв (сатирические плакаты 1812 г. со схемами расположения армий). 	<ul style="list-style-type: none"> - Переход к литографии — более дешёвое и быстрое тиражирование схем. - Рождение сатирической инфографики (преувеличение пропорций, упрощённые символы для социальных слов). - Схематизация исторических событий в «журнальных обозрениях» (хронологические ленты с рисунками).

1850-1880 гг. (Эпоха великих реформ: статистическая и земская графика)	<ul style="list-style-type: none"> - Земские издания, «Статистические временники» — диаграммы и картограммы урожаев, заболеваемости, грамотности. - Журналы «Нива», «Всемирная иллюстрация» — схемы подземных железных дорог, паровозов, шахт. - Фигура: Василий Поленов (схематические планы театров и археологических раскопок в прессе). 	<ul style="list-style-type: none"> - Активное внедрение столбчатых диаграмм и круговых секторов в периодике (идеи А. Гельмгольца через нем. журналы). - Создание хромолитографии — цветная схематическая графика. - Появление жанра «объяснительная графика к фельетону» (смесь текста, стрелок и рисунков).
1880-1899 гг. (Конец XIX в.: предтеча газетной инфографики)	<ul style="list-style-type: none"> - Газета «Новое время» (А. Суворин) — ежедневные схемы чрезвычайных происшествий (пожары, крушения поездов, карты боёв). - Журнал «Огонёк» (основан в 1899 г.) — дебют оперативной событийной графики. - Фигуры: художники-иллюстраторы И. Галкин, Н. Каразин (схемы экспедиций в газетах). 	<ul style="list-style-type: none"> - Переход к «кальке с фотографии» + дорисовка стрелок и подписей (прообраз современной новостной инфографики). - Создание репортажной пояснительной графики в номере (быстрое производство схем за 2-3 часа). - Использование метода наложения прозрачных слоёв при многокрасочной печати для сложных схем.

Становление отечественной журналистской инфографики прошло несколько ключевых этапов.

В XI–XVI веках в рамках рукописных летописей («Радзивилловская летопись», «Лицевой летописный свод») появились миниатюры-схемы, изображавшие войска, карты местности и хронографические таблицы. В XVII веке с первыми печатными изданиями и «Курантами» начала использоваться гравюра для тиражирования изобразительной статистики и придворной визуальной пропаганды [67, 73, 77, 59, 55, 31, 33, 34, 52, 79, 38].

Петровский период (1700–1750-е гг.) стал переломным: газета «Ведомости» регулярно публиковала карты, планы осад и схемы кораблей. В екатерининскую эпоху (1750–1800 гг.) статистические таблицы выделились в самостоятельный жанр, появились линейная перспектива и масштабные сетки [25, 28, 83, 90, 93, 80, 81].

В первой половине XIX века (1800–1850 гг.) расцвели иллюстрированные журналы, зародилась сатирическая инфографика (плакаты И. Терebeneва), а литография ускорила тиражирование схем. Эпоха реформ (1850–1880 гг.) принесла столбчатые и круговые диаграммы в земских изданиях и цветную хромолитографию. Наконец, в конце XIX века (1880–1899 гг.) газеты «Новое время» и «Огонёк» начали выпускать оперативные схемы происшествий, используя метод «кальки с фотографии» и создавая пояснительную графику за несколько часов [29, 53, 87, 85, 64, 91, 65, 68, 69].

Таким образом, к концу XIX века в отечественной журналистике сложилась традиция использования инфографических форм — от летописных миниатюр до репортажных схем. Были освоены ключевые технологии (ксилография, литография, хромолитография), выработаны основные жанры (карта-схема, диаграмма, хронографическая лента) и методы оперативного производства визуального контента. Этот опыт стал фундаментом для развития современной российской школы журналистской инфографики.

5. Отечественная инфографика в журналистике: от советского плаката к российским дата-проектам.

Отечественная журналистская визуализация данных советского периода развивалась автономно, под влиянием государственного контроля медиа, идеологических задач и неравномерной технологической модернизации. Ее эволюция не носила линейного догоняющего характера: на одних этапах она опережала или предлагала оригинальные решения, на других — существенно запаздывала относительно мировых тенденций.

Рассмотрим конкретные примеры и обсудим новизну технологий в Таблице 5.

Таблица 5. Основные этапы развития отечественной журналистской инфографики (от советского периода до современной России).

Хронологический период	Ключевые события и фигуры	Технологические и методологические инновации
1920–1930-е гг. (Становление советской газетной графики)	- Выход «Окон РОСТА» (1919–1925) — плакаты с лаконичными рисунками; - Работа художников В. Маяковского, Д. Моора, М. Черемных; - Развитие журналов «Огонёк», «Крокодил» с элементами пояснительной графики.	-Появление пропагандистского плаката с комбинированием текста и символических изображений; -Формирование принципа «графика вместо текста» для малограмотной аудитории; -Ручная техника трафарета и литографии.
1950–1970-е гг. (Эпоха научно-популярной и картографической графики)	- Журнал «Наука и жизнь»: схемы, чертежи, пояснительные рисунки; -Газета «Комсомольская правда» начинает использовать карты и схемы к событиям (полёты в космос, стройки);	-Внедрение линейных схем и картосхем в ежедневной прессе; -Возникновение авторской пояснительной графики как жанра; -Использование фоторепортажа в сочетании с ручной графикой.
1980–1990-е гг. (Перестройка и появление компьютерных технологий)	- Газета «Известия»: первые попытки статистической инфографики (диаграммы, графики); - Газета «Коммерсантъ» (с 1989) начинает применять деловую графику.	-Начало перехода от ручной отрисовки к компьютерному дизайну (PC, Adobe Illustrator версий 3–5); -Появление деловой (статистической) инфографики — столбчатые и круговые диаграммы, биржевые графики.
2000–2010 гг. (Цифровая революция и зарождение студий)	- Создание отдела инфографики в газете «Ведомости» (2002) — первый штатный профессиональный отдел; - Журнал «Русский Newsweek»: сложные нарративные схемы; - Газета «Аргументы и факты»: рекордные по сложности карты и схемы.	-Активное внедрение 3D-моделирования и анимации (для CD-приложений и сайтов); -Стандартизация модульных сеток в газетах; -Появление первого отечественного софта для верстки графики (скрипты для Adobe InDesign).
2010–2015 гг. (Расцвет в онлайн-СМИ и лонгридах)	- Проект «Лента.ру»: спецпроекты с вертикальной скролл-инфографикой; - Издание «Коммерсантъ» запускает отдел визуальных данных;	-Переход к интерактивной и анимированной веб-инфографике (JavaScript, D3.js, Canvas); -Появление респонсив-дизайна для графиков;

	- Журнал «Инфографика» (2011).	- Развитие жанра «лонгрид с embedded-графикой».
2015–2020 гг. (Мейнстриминг и открытые данные)	- Проекты ТАСС, РИА Новости («Рейтинг», «Инфографика на карте»); - Аналитическая визуализация российского «Forbes»: издание регулярно использует диаграммы, карты и интерактивные форматы для объяснения экономических, финансовых и социальных тем.	- Массовое использование инструментов open data (Tableau Public, Datawrapper); - Развитие дата-журналистики как метода: сбор и очистка массивов данных; - Внедрение библиотек D3 в production в новостных редакциях.
2020–2025 гг. (Автоматизация и мультимедийность)	- Редакции Тинькофф-журнала, «РБК» — дата-сторителлинг; - Иммерсивные проекты РИА Новости, - Центр инновационной журналистики РИА «Новости» — первые VR-журналисты в России; - RT360 — мобильное приложение для панорамного видеоконтента RT (Russia Today).	- Автоматическая генерация инфографики из API (выборы, COVID-статистика); - Формирование методологии проверки данных перед визуализацией; - Эксперименты с AR/VR-графикой в мобильных приложениях СМИ; - Отказ от Flash → HTML5 + WebGL.

Советская инфографика формировалась в русле агитационно-плакатной традиции и в значительной мере выполняла идеологически-иллюстративную функцию. При технологических ограничениях полиграфии она долго сохраняла упрощенные формы — таблицы, схемы и линейные диаграммы, — а качественное расширение ее задач произошло лишь в 1960–1970-е гг. в научно-популярной журналистике, где инфографика стала инструментом популяризации знания [70–72, 78, 106, 71, 26, 56, 82, 107, 104, 105, 66, 36].

В период перестройки и в 1990-е гг. в отечественной прессе активизировалось освоение западных канонов инфографики на фоне экономической нестабильности и недостаточной институционализации дизайн-практик. В 2000–2010-е гг. цифровизация медиасреды и деятельность таких авторов, как Фёдор Шумилов, Игорь Рудерман, Владимир Лаптев, Виталий Артюхин и Мария Уварова способствовали становлению отечественной школы инфографики. Их деятельность способствовала не только закреплению инфографики как устойчивого редакционного инструмента, но и постепенному оформлению профессиональной среды, в которой визуализация данных стала рассматриваться как самостоятельное направление журналистской практики, а не только как вспомогательный элемент оформления.

Современный этап российской инфографики отличается успешным освоением иммерсивных и data-driven форматов, а также способностью находить эффективные решения в условиях санкционных ограничений. К сильным сторонам отечественной школы относятся продуманная нарративная связь с текстом, гибкая адаптация под платформенные форматы и умение выполнять социально значимую функцию в государственном медиасегменте [50, 54, 107, 48, 84, 107, 92, 45].

В заключение следует отметить, что современная российская журналистика развивается в направлении мультимедийности, платформенной адаптации и усиления роли визуальных форматов. Одновременно внедрение искусственного интеллекта остается неравномерным, что воспроизводит технологический разрыв между ведущими

и периферийными медиа. В этих условиях возрастает значение новых профессиональных компетенций, связанных с анализом данных, визуализацией, фактчекингом и цифровой безопасностью, что существенно трансформирует роль журналиста в медиакоммуникационной системе.

Заключение. Проведенный медиакоммуникационный анализ позволяет сделать вывод о том, что эволюция инфографики представляет собой репрезентативную модель трансформации медийных форматов и практик под влиянием технологий. Пройден путь, маркирующий ключевые сдвиги в системе «журналист — медиаформат — аудитория»:

1. От монологического формата в печатных СМИ (статичная иллюстрация, контроль автора) к диалогической и интерактивной модели в цифровой среде (со-участие аудитории, user-generated paths).

2. От вспомогательного элемента текстового нарратива к самостоятельному полимодальному жанру журналистики данных, а затем к алгоритмически-адаптивным системам, генерирующим персонализированные визуальные нарративы.

3. От жестких канонов печатного дизайна к гибким, адаптивным и иммерсивным форматам, интегрированным в социальные медиа и новые технологические платформы (AR/VR, метавселенные).

Инфографика утвердилась как фундаментальный элемент языка современной журналистики и медиакоммуникаций, формирующий новые стандарты фактчекинга, нарративные стратегии и практики вовлечения аудитории. Ее дальнейшее развитие будет определяться способностью журналистского сообщества осваивать алгоритмические инструменты, соблюдать этические стандарты визуальной коммуникации и создавать на их основе содержательные форматы, обеспечивающие глубокое и критическое взаимодействие с информационной сложностью мира.

Сравнительный анализ зарубежного и отечественного опыта показывает, что, несмотря на универсальную логику технологической эволюции, конкретные формы и функции инфографики всегда опосредованы национальными медиасистемами, что требует дальнейших кросс-культурных исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипова, Н. А. Исторический обзор и особенности визуализации инфографики с XVII по XIX вв / Н. А. Архипова // Вестник Московского Международного Университета. — 2024. — № 2(2). — С. 16–21.
2. Баранова, Е. А. Все, что вы должны знать, если хотите развивать инфографику на газетном сайте / Е. А. Баранова // Медиаскоп. — 2013. — № 4. — Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/vse-chto-vy-dolzhy-znat-esli-hotite-razvivat-infografiku-na-gazetnom-sayte> (дата обращения: 03.12.2025).
3. Барtrum, Г. Альбрехт Дюрер и его наследие / Г. Барtrum; пер. с англ. — Лондон: British Museum Press, 2002. — 256 с.
4. Гернсхайм, Г. Истоки фотографии / Г. Гернсхайм; пер. с англ. — Лондон: Thames & Hudson, 1982. — 280 с.
5. Гранов, Д. А. Древнейшие страницы истории человечества / Д. А. Гранов. — М.: Наука, 1965. — 280 с.
6. Джонсон, С. Карта призраков. Как самая страшная эпидемия холеры в викторианском Лондоне изменила науку, города и современный мир / С. Джонсон; пер. с англ. — М.: Бомбора, 2020. — 320 с.
7. Келлер, У. Величайшее зрелище: Визуальная история Крымской войны / У. Келлер; пер. с англ. — Нью-Йорк: Routledge, 2001. — 340 с.
8. Клотт, Ж. Пещерное искусство / Ж. Клотт; пер. с фр. — Лондон: Phaidon, 2008. — 320 с.
9. Королев, Л. Н. Трудный путь к стандартизации сетей хранения данных / Л. Н. Королев // Открытые системы. СУБД. — 2013. — № 5. — Режим доступа: <https://www.osp.ru/os/2013/05/13036001> (дата обращения: 02.12.2025).
10. Куликова, К. Ю. Онлайн-инфографика: типы, цели, особенности дизайна / К. Ю. Куликова // Альманах научных работ молодых ученых Университета ИТМО: Материалы XLVI научной и учебно-методической конференции, Санкт-Петербург, 31 января — 03 2017 года. Том 4. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 2017. — С. 140–144.

11. Лапин, А. И. Фотография как... / А. И. Лапин. — 2-е изд. — СПб. : Лань, 2011. — 400 с.
12. Леруа-Гуран, А. Сокровища доисторического искусства / А. Леруа-Гуран; пер. с фр. — Нью-Йорк: Abrams, 1967. — 450 с.
13. Лукашкова, И. Л. Медиаобразовательный потенциал инфографики в высшей школе / И. Л. Лукашкова // Медиаасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве: сб. науч. ст. X Междунар. науч.-метод. конф., Могилев, 22–26 мая 2023 года. — Могилев: Могилевский институт МВД Республики Беларусь, 2023. — С. 62–66.
14. Некрасова, Е. А. Немецкая гравюра XV–XVI веков / Е. А. Некрасова. — М.: Искусство, 1984. — 215 с.
15. Панофский, Э. Жизнь и творчество Альбрехта Дюрера / Э. Панофский; пер. с англ. — Принстон: Princeton University Press, 1943. — 320 с.
16. Рева, Е. К. Инфографика в средствах массмедиа: от теории к практике: учеб. пособие / Е. К. Рева, Г. С. Зуева. — Пенза: Изд-во ПГУ, 2016. — 76 с.
17. Северова, Т. С. Инфографика: учебное пособие / Т. С. Северова. — М. : МПГУ, 2023. — 96 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/338990> (дата обращения: 02.12.2025).
18. Силанов, Н. А. Информационная графика в современной визуальной культуре / Н. А. Силанов // Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. — 2010. — № 3. — С. 23–31.
19. Симакова, С. И. Инфографика в семиосфере журналистики / С. И. Симакова. — Челябинск: Челябинский государственный университет, 2021. — 200 с.
20. Симакова, С. И. Инфографика: прошлое, настоящее, будущее / С. И. Симакова, В. В. Федотовский // Знак: проблемное поле медиаобразования. — 2016. — № 3 (20). — Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/infografika-proshloe-nastoyashee-budushee> (дата обращения: 02.12.2025).
21. Смирнов, А. В. Что такое мультимедиа? / А. В. Смирнов // Наука и школа. — 2006. — № 4. — Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/chto-takoe-multimedia> (дата обращения: 03.12.2025).
22. Старичкова, Ю. В. Разработка компонента управления данными программы учебной дисциплины для информационной системы управления образовательной средой / Ю. В. Старичкова, И. Е. Рогов, В. С. Томашевская // Russian Technological Journal. — 2023. — Т. 11, № 1. — С. 7–17. — <https://doi.org/10.32362/2500-316X-2023-11-1-7-17>
23. Стефанов, С. И. Краткая энциклопедия печатных технологий / С. И. Стефанов. — 2-е изд., стер. — М.: ФЛИНТА, 2017. — 248 с.
24. Фролова, М. А. История возникновения и развития инфографики / М. А. Фролова // Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия: Информационные компьютерные технологии в образовании. — 2014. — № 10. — Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-vozniknoveniya-i-razvitiya-infografiki> (дата обращения: 02.12.2025).

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. 1703, 2 янв. Выход в свет первой русской газеты «Ведомости» [Электронный ресурс] // Dzodzo. — URL: <https://dzodzo.ru/dates/1703-2-yanv-vygod-v-svet-pervoj-russkoj-gazety-vedomosti/> (дата обращения: 28.05.2026).
2. Азбуки революции [Электронный ресурс] // Обсерватория культуры. — 2015. — С. 45–58. — URL: <https://observatoria.rsl.ru/jour/article/viewFile/964/706> (дата обращения: 28.05.2026).
3. АиФ. Инфографика. [Электронный ресурс] // АиФ.ru. — URL: <https://aif.ru/infographic?ysclid=mpqpsuw3q7477847458> (дата обращения: 28.05.2026).
4. Алексей Зубов. Петровская гравюра [Электронный ресурс] // Ренессанс. — URL: https://renesans.ru/russian_artist/zubov-f-e/petrovskaya-gravura.shtml (дата обращения: 28.05.2026).
5. Архив газеты «Северная пчела» за 1825–1861, 1863–1864 годы (10610 номеров) [Электронный ресурс] // Vtome.ru. — URL: <https://vtome.ru/jurnali/jgumanitarnie/120789-arhiv-gazety-severnaya-pchela-za-1825-1861-1863-1864-gody-10610-nomerov.html> (дата обращения: 28.05.2026).
6. Баранова Е. А. Все, что Вы должны знать, если хотите развивать инфографику на газетном сайте // Медиаскоп. 2013. Вып. 4. URL: <http://www.mediascope.ru/node/1435> (дата обращения: 29.05.2026).
7. Behind the Scenes at the Guardian Datablog [Электронный ресурс] // DataJournalism.com. — 2020. — URL: <https://datajournalism.com/read/handbook/one/in-the-newsroom/behind-the-scenes-at-the-guardian-datablog> (дата обращения: 03.12.2025).
8. Букварь Кариона Истомина (1694) [Электронный ресурс] // Internet Archive. — URL: https://archive.org/details/1694-bukvar-istomin_20240103/1694_Bukvar_Istomin/page/n7/mode/2up (дата обращения: 28.05.2026).

9. Вести-Куранты (газета) [Электронный ресурс] // Академический словарь. — URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/527/ВТОhttp://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/295188 (дата обращения: 28.05.2026).
10. Вести-Куранты. 1600—1639 гг. (1972) [Электронный ресурс] // Internet Archive. — URL: <https://archive.org/details/1600-1639-...-1972/mode/2up> (дата обращения: 28.05.2026).
11. Ведомости. Инновации и технологии [Электронный ресурс] // Ведомости. — 2013. — 7 февр. — URL: https://www.vedomosti.ru/management/articles/2013/02/07/karernyj_rost_v_kartinah (дата обращения: 28.05.2026).
12. Выпуски с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Подшивка газеты «Комсомольская правда» за 1941—1945 годы // [Электронный ресурс] Habr. — Текст: электронный. — URL: <https://habr.com/ru/articles/590769/> (дата обращения: 29.05.2026).
13. Визуализация данных и инфографика: тренды и разбор кейсов [Электронный ресурс] // Sostav. — 2021. — 13 янв. — URL: <https://www.sostav.ru/publication/trendy-v-infografike-govorit-i-pokazyvaet-tass-32323.html> (дата обращения: 28.05.2026).
14. Вышел первый петербургский номер газеты «Ведомости» [Электронный ресурс] // Президентская библиотека. — URL: <https://www.prlib.ru/history/619259> (дата обращения: 28.05.2026).
15. Генеральные информационные партнеры [Электронный ресурс] // Форум Восток. — URL: <https://forumvostok.ru/archive/2017/partners/general-media/> (дата обращения: 28.05.2026).
16. Giardina, M. (2013). Information Graphics Design Challenges and Workflow Management. Online Journal of Communication and Media Technologies, 3(1), 108–123. — URL: <https://www.ojcm.net/download/information-graphics-design-challenges-and-workflow-management.pdf> (дата обращения: 03.12.2025).
17. Gibbons, S. (2018, May 27). Information Visualization: A Brief 20th and 21st Century History. Nielsen Norman Group. — URL: <https://www.nngroup.com/articles/information-visualization-history/> (дата обращения: 11.04.2024).
18. Forbes Россия. Инфографика. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Forbes Russia. — URL: <https://www.forbes.ru/tegi/infografika?ysclid=mpr0ydz1z7648145112> (дата обращения: 28.05.2026).
19. Герасимова, И. С. Зарубежный опыт визуализации научной информации в массмедиа [Электронный ресурс] // Медиакоп. — 2016. — Вып. 4. — URL: <http://www.mediascope.ru/node/2185> (дата обращения: 29.05.2026). (дата обращения: 28.05.2026).
20. Журнал «Инфографика» [Электронный ресурс] // Infogra.ru. — 2010. — 31 дек. — URL: <https://infogra.ru/infographics/infographicsmag> (дата обращения: 28.05.2026).
21. Иммерсивные проекты РИА Новости [Электронный ресурс] // РИА Новости. — 13.01.2023. — URL: <https://ria.ru/20230113/riavr-1841965276.html> (дата обращения: 29.05.2026).
22. Инфографика — РИА Новости [Электронный ресурс] // РИА Новости. — 2022. — 31 дек. — URL: <https://ria.ru/infografika/> (дата обращения: 28.05.2026).
23. Инфографика АиФ [Электронный ресурс] // Infogra.ru. — 2022. — 17 июня. — URL: <https://infogra.ru/infographics/infografika-aif> (дата обращения: 28.05.2026).
24. Инфографика — ТАСС [Текст] // ТАСС. — 2020. — URL: <https://tass.ru/msp-infografika?ysclid=mpr09wb6n4e748735612> (дата обращения: 28.05.2026).
25. Инфографика агентства РИА Новости [Электронный ресурс] // Infogra.ru. — 2012. — 30 июня. — URL: <https://infogra.ru/infographics/infografika-agenstva-ria-novosti> (дата обращения: 28.05.2026).
26. Инфографика: что такое и как создать [Электронный ресурс] // 360.yandex.ru. — 15.07.2024. — URL: <https://360.yandex.ru/blog/business/kak-s-pomoshyu-infografiki-vizualizirovat-informaciyu/> (дата обращения: 29.05.2026).
27. Искусство книги и гравюры Петровского времени [Электронный ресурс] // Студfile. — URL: <https://studfile.net/preview/9946079/> (дата обращения: 28.05.2026).
28. Искусство лубка в дореволюционной России [Электронный ресурс] // Культура.РФ. — URL: <https://www.culture.ru/materials/254483/iskusstvo-lubka-v-dorevolucionnoi-rossii> (дата обращения: 28.05.2026).
29. К истории газеты «Северная пчела»: Ф. В. Булгарин и Российско-Американская компания [Электронный ресурс] // Мой универ. — URL: <https://moyuniver.net/k-istorii-gazety-severnaya-pchela-f-v-bulgarin-i-rossijsko-amerikanskaya-kompaniya/> (дата обращения: 28.05.2026).
30. Коммерсантъ. Инфографика [Электронный ресурс] // Kartoteka.ru. — 2024. — 15 марта. — URL: <https://www.kartoteka.ru/infographics/1/> (дата обращения: 29.05.2026). (дата обращения: 28.05.2026).
31. Карион Истомин. Букварь [Электронный ресурс] // Государственный исторический музей. — URL: <https://nav.shm.ru/exhibits/2574/> (дата обращения: 28.05.2026).

32. Крокодил (журнал) [Электронный ресурс] // Википедия. — 2006. — 18 окт. — URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Крокодил_\(журнал\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Крокодил_(журнал)) (дата обращения: 28.05.2026).
33. Лайкова Я. В. Инфографика в российских СМИ: периодизация и тренды развития [Электронный ресурс] // Медиаскоп. 2015. Вып. 4. URL: <http://www.mediascope.ru/1712> (дата обращения: 29.05.2026). (дата обращения: 28.05.2026).
34. Lima, M. (2014). *The Book of Trees: Visualizing Branches of Knowledge*. New York: Princeton Architectural Press.
35. Лицевой летописный свод в XXI веке [Электронный ресурс] // Российская национальная библиотека. — URL: <https://nlr.ru/manuscripts/RA1312/Litsevoy-letopisnyiy-svod> (дата обращения: 28.05.2026).
36. Лучшие нейросети для инфографики [Электронный ресурс] // Neuroset. — 2025. — URL: <https://neuroset.com/catalog/infographics> (дата обращения: 03.12.2025).
37. Максимальный минимализм: [Электронный ресурс]: Текст: электронный // Infogra.ru. — 07.11.2011. — URL: <https://infogra.ru/infographics/maksimalnyj-minimalizm> (дата обращения: 29.05.2026).
38. Naked Science. #Инфографики [Электронный ресурс] // Naked Science. — URL: <https://naked-science.ru/tags/infografiki> (дата обращения: 29.05.2026).
39. Николай Романов, совладелец журнала «Инфографика» [Электронный ресурс] // The Village. — URL: <https://www.the-village.ru/business/svoemesto/146847-svoi-lyudi-nikolay-romanov-sovladelets-zhurnala-infografika> (дата обращения: 28.05.2026).
40. «Нива» [Электронный ресурс] // Internet Archive. — URL: <https://archive.org/search?tab=all&query=Нива> (дата обращения: 28.05.2026).
41. «Новое Время» [Электронный ресурс] // ИМЛИ РАН. — URL: <https://ruslit-journ.imli.ru/index.php/rosipisi-i-tekstu/novoe-vremya> (дата обращения: 28.05.2026).
42. О чем писали в 1966–1975 году [Электронный ресурс] // Спецпроект КП. — 2015. — 31 дек. — URL: <https://100.kp.ru/1966-1975/> (дата обращения: 28.05.2026).
43. О письме и декоре [Электронный ресурс] // Национальная библиотека Республики Коми. — URL: <https://expositions.nlr.ru/facsimile/OstromirGospel/RA5261/dekor> (дата обращения: 28.05.2026).
44. «Огонёк». 1899 [Электронный ресурс] // Internet Archive. — URL: <https://archive.org/search?tab=all&query=Огонёк+1899> (дата обращения: 28.05.2026).
45. «Огонёк». №1. 1899 год [Электронный ресурс] // Internet Archive. — URL: <https://archive.org/details/1899-1.bmk-brz/mode/2up> (дата обращения: 28.05.2026).
46. Окна РОСТА, или УДАРное искусство [Электронный ресурс] // ВКонтакте. — 2019. — 17 сент. — URL: <https://vk.com/@bgunb31-okna-rosta-ili-udarnoe-iskusstvo> (дата обращения: 28.05.2026).
47. Окна РОСТА В.В. Маяковского: проблемы текстологии и ... [Электронный ресурс] // Архив НРГУМИС. — 2026. — 13 марта. — URL: <https://arxiv.nrgumis.ru/articles/2292/> (дата обращения: 28.05.2026).
48. «Окна сатиры РОСТА». История создания и выпуска плакатов ТАСС [Электронный ресурс] // Rambler.news. — 2019. — 25 авг. — URL: <https://news.rambler.ru/other/42720723-okna-satiry-rosta-istoriya-sozdaniya-i-vypuska-plakatov-tass/> (дата обращения: 28.05.2026).
49. Остромирово евангелие. Миниатюры и орнаменты [Электронный ресурс] // Российская национальная библиотека. — URL: https://nlr.ru/exib/Gospel/ostroporova_3.html (дата обращения: 28.05.2026).
50. Основные этапы развития инфографики в СМИ [Текст] // Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ. — URL: <https://www.journ.msu.ru/study/handouts/final-year/infographica.pdf> (дата обращения: 28.05.2026).
51. Особенности инфографики в качественной прессе // Образовательный портал «Справочник». [Электронный ресурс] — URL: https://spravochnick.ru/zhurnalistika/osobennosti_infografiki_v_kachestvennoy_presse/ (дата обращения: 29.05.2026).
52. Рева, Е. К. Инфографика в современных российских журналах / Е. К. Рева. — Текст: непосредственный // Актуальные вопросы филологических наук : материалы I Междунар. науч. конф. (г. Чита, ноябрь 2011 г.). — Чита: Издательство Молодой ученый, 2011. — С. 156-158. — URL: <https://moluch.ru/conf/phil/archive/25/989> (дата обращения: 29.05.2026).
53. Российский государственный архив древних актов. Путеводитель. В четырех томах. Том 4. — М., 1999 [Электронный ресурс] // EastView. — URL: http://guides.eastview.com/browse/gbfond.html?fund_id=336689&enc=rus&bid=151 (дата обращения: 28.05.2026).
54. Русская первая инфографика [Электронный ресурс] // Одноклассники. — 2016. — URL: <https://m.ok.ru/group/52009868460175/topic/65246733923727> (дата обращения: 28.05.2026).
55. Русский лубок [Электронный ресурс] // HSE Design. — URL: <https://hsedesign.ru/project/d8f764e91be64745a448bed062e49210> (дата обращения: 28.05.2026).

56. Самарин А. Первые российские месяцесловы [Электронный ресурс]. — URL: <https://web.archive.org/web/20200924081159/https://xn--h1aagokeh.xn--p1ai/journal/37/pervyie-rossijskie-mesyatseslovyi-6b.html> (дата обращения: 28.05.2026).
57. Санкт-Петербургские ведомости [1728—1917] // Русская периодическая печать (1702—1894). — 1959 [Электронный ресурс] // ФЭБ. — URL: <https://feb-web.ru/feb/periodic/pp0-abc/pp1/pp1-0191.htm> (дата обращения: 28.05.2026).
58. Советский журнал «Крокодил» как исторический источник [Электронный ресурс] // Профиль Москвы. — 2020. — 18 авг. — URL: <https://profil.mos.ru/ntek/proekty/sovetskij-zhurnal-krokodil-kak-istoricheskij-istochnik.html> (дата обращения: 28.05.2026).
59. Среднерусское арифметическое [Электронный ресурс] // Коммерсантъ. — URL: <https://www.kommersant.ru/doc/363433> (дата обращения: 28.05.2026).
60. Спецпроекты — Lenta.RU [Электронный ресурс] // Лента.ру. — URL: <https://lenta.ru/specprojects/> (дата обращения: 28.05.2026).
61. Статистический временник Российской империи. Сер. 1. Т. 1 (1866) [Электронный ресурс] // РусНеб. — URL: https://rusneb.ru/catalog/004735_000094_RuPRLIB12041085/ (дата обращения: 28.05.2026).
62. Такие дела — медиа о социальных проблемах [Электронный ресурс] // Такие дела. — 2025. — 29 окт. — URL: <https://takiedela.ru> (дата обращения: 28.05.2026).
63. Теребенёв Иван Иванович [Электронный ресурс] // Русская виртуальная библиотека. — URL: https://rusemuseumvrm.ru/reference/classifier/author/terebenev_ii/index.php?lang=ru (дата обращения: 28.05.2026).
64. Tufte, E. (2006). Beautiful Evidence. Cheshire, CT: Graphics Press.
65. Управляемый юмор / Русский Newsweek [Электронный ресурс] // Томский государственный университет. — URL: <https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/services/Download/koha:001130211/SOURCE1> (дата обращения: 28.05.2026).
66. ФЭБ: Трудолюбивая пчела [Спб., 1759] // Русская периодическая печать (1702—1894). — 1959 [Электронный ресурс] // ФЭБ. — URL: <https://feb-web.ru/feb/periodic/pp0-abc/pp1/pp1-0262.htm?cmd=p&istext=1> (дата обращения: 28.05.2026).
67. «Всемирная иллюстрация» [Электронный ресурс] // Internet Archive. — URL: <https://archive.org/search?query=Всемирная+иллюстрация&tab=all> (дата обращения: 28.05.2026).
68. Вырковский А. В. Мультимедийные элементы в современном медиатексте [Электронный ресурс] / А. В. Вырковский, М. Ю. Галкина, А. В. Колесниченко, А. Ю. Образцова, С. А. Вартанов // Медиаскоп. 2017. Вып. 3. URL: <http://www.mediascope.ru/2364> (дата обращения: 29.05.2026).
69. Зубов Алексей Фёдорович [Электронный ресурс] // Русская виртуальная библиотека. — URL: https://rusemuseumvrm.ru/reference/classifier/author/zubov_af/index.php (дата обращения: 28.05.2026).
70. Covid-19 #CoronaVirus Infographic Datapack [Электронный ресурс] // Information is Beautiful. — 2024. — URL: <https://informationisbeautiful.net/visualizations/covid-19-coronavirus-infographic-datapack/> (дата обращения: 03.12.2025).
71. Deepwater Horizon Oil Spill: An Interactive Look [Электронный ресурс] // The New York Times. — 2010. — URL: https://www.nytimes.com/interactive/us/spill_index.html (дата обращения: 03.12.2025).
72. Efforts to Stop the Leaking Oil in the Gulf of Mexico [Электронный ресурс] // The New York Times. — 2010. — URL: <https://www.nytimes.com/interactive/2010/05/25/us/20100525-topkill-diagram.html> (дата обращения: 03.12.2025).
73. Flash Journalism: Bringing Stories to Life Online [Электронный ресурс] // Journalism University. — 2025. — URL: <https://journalism.university/broadcast-and-online-journalism/bringing-stories-to-life-online/> (дата обращения: 03.12.2025).
74. Generative AI is already being used in journalism [Электронный ресурс] // The Conversation. — 2025. — URL: <https://theconversation.com/generative-ai-is-already-being-used-in-journalism-heres-how-people-feel-about-it-247232> (дата обращения: 03.12.2025).
75. Graphics & Data Visualization [Электронный ресурс] // The New York Times. — URL: <https://www.nytimes.com/spotlight/graphics> (дата обращения: 11.01.2025).
76. History of the Web Timeline Infographic [Электронный ресурс] // AppInstitute. — 2024. — URL: <https://appinstitute.com/history-of-the-web-infographic/> (дата обращения: 03.12.2025).
77. History of visualization of data in one infographic [Электронный ресурс] // Tableau PRO. — URL: <https://tableau.pro/datavizhistory> (дата обращения: 11.01.2025).
78. How The NY Times Is Sparking the VR Journalism Revolution [Электронный ресурс] // Wired. — 2015. — URL: <https://www.wired.com/2015/04/virtual-reality-journalism-nyt-mag/> (дата обращения: 03.12.2025).
79. Infographics, New Media and Media Consumption Habits [Электронный ресурс] // Reuters Institute. — 2019. — URL: <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019->

08/Infographics_New_Media_and_Media_Consumption_Habits_in_Nigeria.pdf (дата обращения: 03.12.2025).

80. «Наука и жизнь» (журнал 1980–89 гг.) [Электронный ресурс] // Публичная библиотека. — 2003. — 30 июня. — URL: [https://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/'Nauka_i_jizn'_\(jurnal\)/NiJ_1980-89.html](https://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/'Nauka_i_jizn'_(jurnal)/NiJ_1980-89.html) (дата обращения: 28.05.2026).
81. Наука и жизнь [Электронный ресурс] // Википедия. — 2005. — 23 авг. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Наука_и_жизнь (дата обращения: 28.05.2026).
82. «Мы относились к искусству, как к восстанию», выпуск №120 [Электронный ресурс] // Газета «Правда». — 2023. — 2 нояб. — URL: <https://gazeta-pravda.ru/issue/120-31469-2-pouabrya-2023-goda/my-otnosilis-k-iskusstvu-kak-k-voostaniyu/> (дата обращения: 28.05.2026).
83. Инфографика и жанры в газете «Коммерсантъ» [Электронный ресурс] // Студенческий файл. — 2025. — С. 9. — URL: <https://studfile.net/preview/2553891/page/9/> (дата обращения: 28.05.2026).
84. The New York Times Website Turns 20 Today [Электронный ресурс] // Observer. — 2016. — URL: <https://observer.com/2016/01/the-new-york-times-website-turns-20-today/> (дата обращения: 03.12.2025).

REFERENCES

1. Arkhipova, N. A. (2024) Istoricheskii obzor i osobennosti vizualizatsii infografiki s XVII po XIX vv [Historical overview and features of infographic visualization from the 17th to the 19th centuries], *Vestnik Moskovskogo Mezhdunarodnogo Universiteta*, 2(2), pp. 16–21.
2. Baranova, E. A. (2013) Vse, chto vy dolzhny znat, esli khotite razvivat infografiku na gazetnom saite [Everything you need to know if you want to develop infographics on a newspaper website], *Mediascope* [Online], 4. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/vse-chto-vy-dolzhny-znat-esli-hotite-razvivat-infografiku-na-gazetnom-sayte> (Accessed: 3 December 2025).
3. Bartrum, G. (2002) Albrecht Dyrer i ego nasledie [Albrecht Dürer and his legacy]. Translated from English. London: British Museum Press.
4. Gernsheim, H. (1982) Istoki fotografii [The origins of photography]. Translated from English. London: Thames & Hudson.
5. Granov, D. A. (1965) Drevneishie stranitsy istorii chelovechestva [The most ancient pages of human history]. Moscow: Nauka.
6. Johnson, S. (2020) Karta prividenii. Kak samaya strashnaya epidemiya kholery v viktorskom Londone izmenila nauku, goroda i sovremennyi mir [The ghost map: The story of Londons most terrifying epidemic-- and how it changed science, cities, and the modern world]. Translated from English. Moscow: Bombora.
7. Keller, U. (2001) Velichaishee zrelishe: Vizualnaya istoriya Krymskoi voiny [The ultimate spectacle: A visual history of the Crimean War]. Translated from English. New York: Routledge.
8. Clottes, J. (2008) Peshchernoe iskusstvo [Cave art]. Translated from French. London: Phaidon.
9. Korolev, L. N. (2013) Trudnyi put k standartizatsii setei khraneniya dannykh [The difficult path to storage network standardization], *Otkrytye sistemy. SUBD* [Online], 5. Available at: <https://www.osp.ru/os/2013/05/13036001> (Accessed: 2 December 2025).
10. Kulikova, K. Yu. (2017) Onlainovaya infografika: tipy, tseli, osobennosti dizaina [Online infographics: types, goals, design features], in *Almanakh nauchnykh rabot molodykh uchenykh Universiteta ITMO : Materialy XLVI nauchnoi i uchebno-metodicheskoi konferentsii* [Proceedings of the XLVI scientific and educational conference]. St. Petersburg, 31 January — 3 February 2017. Vol. 4. St. Petersburg: ITMO University, pp. 140–144.
11. Lapin, A. I. (2011) Fotografiya kak... [Photography as...]. 2nd edn. St. Petersburg: Lan.
12. Leroi-Gourhan, A. (1967) Sokrovishcha doistoricheskogo iskusstva [Treasures of prehistoric art]. Translated from French. New York: Abrams.
13. Lukashkova, I. L. (2023) Mediaobrazovatelnyi potentsial infografiki v vysshei shkole [Media educational potential of infographics in higher education], in *Mediasfera i mediaobrazovanie: spetsifika vzaimodeistviya v sovremennom sotsiokulturnom prostranstve* [Media sphere and media education: specifics of interaction in the modern socio-cultural space]: Collection of scientific articles of the X International Scientific and Methodological Conference. Mogilev, 22–26 May 2023. Mogilev: Mogilev Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus, pp. 62–66.
14. Nekrasova, E. A. (1984) Nemetskaya gravyura XV–XVI vekov [German engraving of the 15th–16th centuries]. Moscow: Iskusstvo.
15. Panofsky, E. (1943) Zhizn i tvorchestvo Albrehta Dyurera [The life and art of Albrecht Dürer]. Translated from English. Princeton: Princeton University Press.
16. Reva, E. K. and Zueva, G. S. (2016) Infografika v sredstvakh massmedia: ot teorii k praktike [Infographics in mass media: from theory to practice]: textbook. Penza: Penza State University Publishing House.

17. Severova, T. S. (2023) Infografika [Infographics]: textbook [Online]. Moscow: Moscow Pedagogical State University. Available at: <https://e.lanbook.com/book/338990> (Accessed: 2 December 2025).
18. Silanov, N. A. (2010) Informatsionnaya grafika v sovremennoi vizualnoi kulture [Information graphics in modern visual culture], Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 10: Zhurnalistika, 3, pp. 23–31.
19. Simakova, S. I. (2021) Infografika v semiosfere zhurnalistiki [Infographics in the semiosphere of journalism]. Chelyabinsk: Chelyabinsk State University.
20. Simakova, S. I. and Fedotovskiy, V. V. (2016) Infografika: proshloe, nastoyashchee, budushchee [Infographics: past, present, future], Znak: problemnoe pole mediaobrazovaniya [Online], 3 (20). Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/infografika-proshloe-nastoyashchee-budushchee> (Accessed: 2 December 2025).
21. Smirnov, A. V. (2006) Chto takoe multimedia? [What is multimedia?], Nauka i shkola [Online], 4. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/chto-takoe-multimedia> (Accessed: 3 December 2025).
22. Starichkova, Yu. V., Rogov, I. E. and Tomashevskaya, V. S. (2023) Razrabotka komponenta upravleniya dannymi programmy uchebnoi distsipliny dlya informatsionnoi sistemy upravleniya obrazovatelnoi sredoi [Development of a data management component for a curriculum in an educational environment management information system], Russian Technological Journal, 11(1), pp. 7–17. Available at: <https://doi.org/10.32362/2500-316X-2023-11-1-7-17>
23. Stefanov, S. I. (2017) Kratkaya entsiklopediya pechatnykh tekhnologii [A brief encyclopedia of printing technologies]. 2nd edn. Moscow: FLINTA.
24. Frolova, M. A. (2014) Istoriya vozniknoveniya i razvitiya infografiki [The history of the origin and development of infographics], Vestnik Permskogo gosudarstvennogo gumanitarno-pedagogicheskogo universiteta. Seriya: Informatsionnye kompyuternye tekhnologii v obrazovanii [Online], 10. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-vozniknoveniya-i-razvitiya-infografiki> (Accessed: 2 December 2025).

Поступила в редакцию 22.03.2026 г.

INFOGRAPHICS IN MEDIA COMMUNICATIONS: FROM PRINT GRAPHICS TO ALGORITHMIC SYSTEMS

N.A. Arkhipova

The relevance of the study is accounted for by the infographic information genre transformation from an auxiliary element to the main language of modern journalism and media communications at the background of digitalization. The objective is media communications analysis of the data visualization historical development as a genre and format. Its genesis and transformation in the context of shifting media paradigms are considered — from print media to digital and algorithmic media systems. Based on historical, genetic, and comparative methods, the main stages of the infographic's genesis are singled out: from early forms in the press to institutionalization in mass media and further to the modern state as a complex interactive and algorithmic format. It is established that the infographics' transformation into an autonomous genre reflects key shifts in the logic of media communications. They are as follows: transition from a monological model of journalistic communication to a dialogical and an interactive one, from text-centricity to a visually-given narrative, from a standardized format to personalized and generative solutions. The conclusion is made that infographics, having gone from an element of newspaper design to an autonomous media genre, has become an integral element of the digital media environment, forming new practices for the production, distribution and perception of journalistic content, as well as new forms of interaction with the audience.

Keywords: infographics, media communications, journalism, data visualization, digital media, media formats, interactivity, algorithmic systems, media evolution.

Архипова Наталья Андреевна.

Доцент, кандидат искусствоведения.
МИРЭА — Российский технологический университет, г. Москва, Россия
Доцент кафедры игровой индустрии
Московский международный университет (ММУ)
г. Москва, Россия.
Доцент кафедры журналистики.
ORCID: 0000-0002-8120-2514.
E-mail: naarkhip@yandex.ru

Arkhipova Natalia Andreevna.

Candidate of Art History, Associate Professor.
MIREA — Russian Technological University",
Moscow, Russian Federation.
Associate Professor of Game Industry Department,
Moscow International University (MIU), Moscow,
Russian Federation.
Associate Professor at Department of Journalism.
ORCID: 0000-0002-8120-2514.
E-mail: naarkhip@yandex.ru